

MODALIDADES DE INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10202288

Elizabete Petermann

Gisele Pereira Machado Bezerra

Guilherme Prates Meireles

Jessica Figueiredo Alves

Natalia Rodrigues Oliveira

Orientadora: prof^a Ms. Chrystianne de Melo Setter

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por dificuldades na interação ou comunicação social e presença de interesses restritos ou comportamentos repetitivos. É uma condição que afeta a forma de comunicação (verbal e não verbal), a interação social e a organização das demandas sensoriais da criança autista. O presente estudo teve como objetivo sistematizar evidências científicas e analisar os resultados das intervenções fisioterapêuticas (Hidroterapia, Equoterapia, Cinesioterapia, Neuromodulação e Gameterapia) que foram as modalidades mais

encontradas na literatura. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática alcançada por consultas a artigos científicos em diversas bases de dados: PubMed, SciELO, LILACS, PEDRo, MedLine, BVS e Google Scholar. Os critérios de inclusão dos artigos tiveram como base publicações entre os anos de 2013 e 2023, estudos científicos do tipo controle, randomizado, intervenção e estudos de casos. Ao todo foram selecionados 25 artigos que se encaixaram nos critérios de inclusão. Resultados: Vários estudos abrangendo a hidroterapia e equoterapia mostraram resultados muitos satisfatórios em relação à melhora das habilidades sociais, interação social, comunicação e melhora na irritabilidade. Melhora na habilidade motora foi observado em crianças submetidas a gameterapia, e em grupos participantes de intervenção de Cinesioterapia obteve-se um melhor engajamento social e empatia. Conclusão: O estudo mostrou a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento em crianças com TEA. As diversas modalidades analisadas mostraram ser benéficas nos diferentes aspectos do autismo, mas os aspectos mais avaliados nas diversas modalidades foram o equilíbrio, coordenação motora que tiveram resultados mais satisfatórios e auxiliaram muito na interação social e convívio em grupo.

Palavras-chave: Fisioterapia, Transtorno do Espectro Autista, Cinesioterapia, Autismo, Reabilitação

ABSTRACT:

Autism Spectrum Disorder (ASD) is characterized by difficulties in social interaction or communication and the presence of restricted interests or repetitive behaviors. It is a condition that affects the form of communication (verbal and non-verbal), social interaction, and the organization of sensory demands in autistic children. The present study aimed to systematize scientific evidence and analyze the results of physiotherapeutic interventions (Hydrotherapy, Hippotherapy, Kinesiotherapy, Neuromodulation, and Game Therapy), which were the most commonly found modalities in the literature.

Methodology: This is a systematic review achieved by consulting scientific articles in various databases: PubMed, SciELO, LILACS, PEDRo, MedLine, VHL, and Google Scholar. The inclusion criteria for articles were based on publications between 2013 and 2023, scientific studies of the control, randomized, intervention, and case studies type. In total, 25 articles were selected that met the inclusion criteria.

Results: Several studies covering hydrotherapy and equine therapy have shown very satisfactory results in relation to the improvement of social skills, social interaction, communication, and improvement in irritability. Improvement in motor skills was observed in children undergoing game therapy, and in groups participating in Kinesiotherapy intervention, better social engagement and empathy were obtained.

Conclusion: The study showed the importance of physiotherapeutic intervention in the treatment of children with ASD. The different modalities analyzed proved to be very beneficial in different aspects of autism, improving balance, motor coordination, helping with social interaction, and group living.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) diz respeito a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, comunicação e linguagem, que podem ter caráter repetitivo, além de apresentar dificuldade na transição entre diferentes atividades, tendência a focar em detalhes e reações singulares diante de estímulos sensoriais. As habilidades sociais são marcadas por dificuldades em diferentes graus de interação social e comunicação (SHAW et al., 2023). A etiologia do TEA é multifatorial, culminando no desenvolvimento cerebral atípico que dita muita heterogeneidade clínica (FERREIRA, 2020).

O TEA é uma condição que afeta a comunicação verbal e não verbal, interação social e a parte sensorial, além de apresentar comportamentos

restritos, repetitivos, estereotípias, pouco contato visual, alterações na coordenação motora, alterações cognitivas e comportamentais (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014). O diagnóstico leva em consideração o prejuízo na comunicação social e na interação social, padrões restritivos e repetitivos de comportamento identificados desde a primeira infância (MANUAL DIAGNÓSTICO ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2014).

Além das alterações cognitivas e comportamentais de crianças com TEA, elas também podem apresentar alterações de equilíbrio, no planejamento do movimento, na marcha e coordenação motora fina e grossa. Esses desafios motores têm sido consistentemente considerados precursores de sintomas e diagnósticos posteriores do TEA. Além disso, as dificuldades motoras, especialmente na estabilidade postural, têm sido associadas à gravidade dos sintomas do autismo (DOWD et al., 2012).

Existem aproximadamente cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, sendo que uma em cada cem crianças, possuem o transtorno. É importante ressaltar que essa estimativa representa uma média e a prevalência relatada pode variar consideravelmente entre os estudos realizados (ZEIDAN et al., 2022). Com base em estudos epidemiológicos realizados ao longo dos últimos anos, tem sido observado um aparente aumento do TEA em nível global. Esse fenômeno pode ser atribuído a diversos fatores, tais como o crescente nível de conscientização sobre o tema, a expansão dos critérios de diagnóstico, o aprimoramento das ferramentas utilizadas para diagnosticar o TEA e a melhoria na coleta e no registro de informações relacionadas a esse transtorno (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2023).

Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, eliminou-se o diagnóstico de Síndrome de Asperger e unificaram as várias formas de autismo sob o termo "TEA" (MANUAL DIAGNÓSTICO ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS, 2014). A mudança na nomenclatura reflete uma compreensão cada vez mais

ampla de que o TEA é caracterizado por uma gama variada de perfis e características individuais, e busca promover uma maior inclusão e aceitação destes indivíduos. O uso de termos como “autismo leve” muitas vezes era problemático, pois poderia minimizar as dificuldades e desafios enfrentados por esses indivíduos, além de não refletir adequadamente suas necessidades (NICOLAIDIS et al., 2015). Ao adotar o termo TEA, há o incentivo de uma visão mais abrangente do autismo, que leva em consideração as habilidades e desafios individuais, sem hierarquizar ou estigmatizar certas formas de autismo (PELLICANO, 2020).

Com isso, ao longo dos anos, o DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,) – Desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association- APA), tem desempenhado um papel fundamental na área da saúde mental, fornecendo critérios específicos para o diagnóstico de uma ampla gama de transtornos, incluindo transtornos de humor, ansiedade, alimentares, personalidade, do espectro autista, entre outros. Sua utilização é difundida por uma equipe multidisciplinar, com profissionais, como psiquiatras, psicólogos, médicos e outros, auxiliando-os na identificação e classificação dos sintomas apresentados pelos pacientes. (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014).

No entanto, é importante ressaltar que o DSM não é um instrumento definitivo para compreender a complexidade dos transtornos mentais. Ele é uma ferramenta de apoio ao diagnóstico. Sua importância no TEA reside na padronização e na uniformidade dos critérios diagnósticos, o que permite uma maior consistência e comunicação entre profissionais de saúde. No caso específico do TEA, o DSM-5 em sua edição mais recente, trouxe mudanças significativas em relação às edições anteriores, trazendo uma abordagem mais abrangente e atualizada do transtorno (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2014).

Em vista disso, constata-se um grande avanço no entendimento e abordagem do espectro autista, em que no passado, termos como

autismo leve, autismo severo e síndrome de Asperger, eram utilizados para descrever diferentes formas do transtorno. Essa transição ocorreu com base em avanços científicos, revisões diagnósticas e uma compreensão mais ampla da diversidade dentro do espectro autista, porém sua classificação continua sendo objeto de intensa pesquisa e revisões diagnósticas. Todavia ainda ocorre com frequência um atraso no diagnóstico do TEA, entre o momento das primeiras preocupações dos pais, até o diagnóstico e início de um tratamento adequado (MONTENEGRO et al.,2019).

O diagnóstico do TEA é clínico, sendo realizado a partir da apresentação comportamental da criança, pois não existem marcadores biológicos, exames laboratoriais ou neuroimagem específicos que possibilitem o diagnóstico (MONTENEGRO et al.,2019).

Para auxiliar nesse processo, foram criadas escalas de triagem diagnóstica, principalmente com o objetivo de evitar o diagnóstico tardio. Porém quatro escalas de triagem, têm sido mais utilizadas na maioria dos países para auxiliar na detecção da síndrome, são elas: M-Chat, aplicada em crianças de 16 a 30 meses, 23 itens avaliados; CARS, para crianças de 3 a 17 anos de idade, 15 itens avaliados; CAST, aplicada em crianças de 4 a 11 anos de idade, 37 itens avaliados e; SCQ, a partir dos 4 anos de idade, 40 itens avaliados (FOURNIER et al., 2016).

Apesar de ser uma condição antiga, somente em 2013 no DSM 5 passou a ser classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por déficits persistentes na comunicação e interação social. Como se trata de um espectro, o DSM 5 estabeleceu três níveis de gravidade do TEA, sendo eles Nível 1, 2 e 3.

Pessoas diagnosticadas com o Nível 1 necessitam de suporte, apresentam dificuldade em iniciar interações sociais, podem apresentar respostas atípicas para abertura social, além de dificuldades para trocar de atividades que pode gerar dificuldades de independência por problemas

com a organização e o planejamento. As pessoas diagnosticadas com Nível 2 necessitam de suporte substancial, pois possuem déficits na conversação, apresentam aflição para mudar o foco ou a ação, e os prejuízos são aparentes apesar do suporte. Já as pessoas diagnosticadas com o Nível 3 necessitam de suporte muito substancial, pois apresentam graves prejuízos no funcionamento, a abertura social é muito limitada, com repostas mínimas a interação, dificuldade extrema de lidar com mudanças e grande aflição para mudar o foco ou a ação (DSM-V, 2014).
<https://www.jadeautism.com/acesso> 07/04/23

Pessoas com TEA apresentam retardo nas conexões que são responsáveis por dar sequência a movimentos e ações rotineiras, podem manifestar dificuldade de realizar ou aprender habilidades de coordenação como desenho e escrita. Nesse contexto, pode existir um impacto negativo na realização de afazeres diários ou atividades como a prática de determinado esporte (GESCHWIND, 2013; NETO et al., 2013). O TEA pode apresentar diferentes manifestações no indivíduo, como: tensão muscular, hipotonia, posições e atitudes, problemas na marcha, atraso nos efeitos motores dos processos mentais e estereotípicos. Dessa forma, o fisioterapeuta deve intervir com técnicas para que o portador tenha aquisição de experiências sensorio motor, a fim de contribuir para a evolução adaptativa e interação social, desencadeando uma interrelação corpo e mente (AZEVEDO & GUSMÃO, 2016).

O tratamento medicamentoso para o TEA existe, e tem como objetivo auxiliar no manejo de sintomas associados e melhorar a qualidade de vida das pessoas no espectro. Embora não exista uma medicação específica para tratar o núcleo do TEA, alguns medicamentos podem ser prescritos para auxiliar no manejo de sintomas associados ou comorbidades, como ansiedade, hiperatividade e problemas de sono (RINEHART et al., 2016).

Os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) são um tipo de medicamento comumente prescrito para tratar sintomas relacionados

ao TEA, como ansiedade, irritabilidade e comportamentos repetitivos (VASA et al., 2016). Esses medicamentos atuam aumentando os níveis de serotonina no cérebro, melhorando a regulação emocional e reduzindo a hiperatividade. Os estabilizadores de humor, como o ácido valpróico e o lítio, também têm sido estudados como opções de tratamento para o TEA, visando controlar oscilações de humor, agitação e impulsividade (FRYE et al., 2016). Os antipsicóticos atípicos são utilizados no tratamento de sintomas associados ao TEA, como agressividade, comportamento autolesivo e irritabilidade. Esses medicamentos atuam no sistema dopaminérgico, reduzindo a intensidade e a frequência de comportamentos desafiadores (TACHIMORI; KANBA, 2015).

À vista disso, o tratamento do TEA, necessita da intervenção multidisciplinar, que engloba profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e pedagogos, cada um contribuindo com sua expertise e conhecimento especializado. Essa colaboração permite uma avaliação abrangente das necessidades da criança e a criação de um plano de tratamento individualizado (CASE-SMITH et al., 2015).

Avaliações cognitivas, emocionais e comportamentais são realizadas para identificar as necessidades individuais da criança e elaborar um plano de tratamento personalizado (ROGERS et al., 2016). Em colaboração com pais, professores e outros profissionais, pedagogos implementam programas educacionais personalizados, fornecem suporte acadêmico e promovem a aprendizagem (SUTHERLAND et al., 2016). Estratégias para aprimorar habilidades de atenção, concentração e resolução de problemas têm sido aplicadas com sucesso no contexto educacional (BHAT et al., 2020).

A fisioterapia tem sido amplamente utilizada no que diz respeito à repercussão motora que pode estar associada, como a hipotonia e a desorganização sensorial associando terapias complementares como a cinesioterapia, terapia de integração sensorial, musicoterapia e

equoterapia no tratamento, além de aprimorar as habilidades sociais, diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. (FILIPEK et al., 2000; PFEIFFER et al., 2011).

A fisioterapia atua na modulação sensorial e motora. Bolas, jogos interativos e brinquedos educativos podem ser utilizados no tratamento. Buscam-se formas de melhorar a concentração, memória e habilidades motoras como coordenação e medição. O diagnóstico de TEA requer triagem motora adequada com medidas apropriadas e intervenções e avaliações sustentadas por fisioterapeutas que lidam com deficiências funcionais. (SEGURA et al., 2013).

Algumas técnicas ou modalidades fisioterapêuticas têm se mostrado mais eficazes no tratamento de crianças com TEA. A Equoterapia é um método abrangente de prevenção, melhora e tratamento dos sintomas de disfunção. Tem um efeito benéfico no tônus muscular, regulação da disfunção sensorial e tem um impacto positivo na melhoria da sensibilidade, habilidades motoras, imagem corporal, equilíbrio, coordenação e controle motor da cabeça e do tronco. Pode aumentar o estado de alerta e a capacidade cognitiva, aumentar a autoconfiança e melhorar a autoexpressão e a independência. O contato com o cavalo motiva o paciente, sinal de desenvolvimento emocional e experiências fluidas. Melhora as funções psicológicas, como sentimento, memória, atenção e pensamentos. (GATTINO, 2015).

Outra técnica bastante utilizada com esses pacientes é a Hidroterapia, as propriedades da água, como fluidez e pressão hidrostática, podem fornecer informações sensoriais, ambiente agradável e movimentos simples para melhorar o bem-estar, habilidades de comunicação, comportamentos sensoriais e sociais no autismo. A água é útil para trabalharmos o reconhecimento do esquema corporal e a resposta motora e sensorial, melhorar a relação do corpo com a realidade e ajudar a construir uma relação mais segura e de confiança (GATTINO, 2015).

A Cinesioterapia motora ajuda a modular o tônus muscular, fortalecer a musculatura dos membros superiores e inferiores, dissociar a pelve e cintura escapular, melhorar o equilíbrio, a coordenação motora e a propriocepção, além de abranger os aspectos psicológicos da criança, relacionados à autoconfiança, autonomia e respeito.(GATTINO, 2015).

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) e a estimulação magnética transcraniana (EMT) são técnicas de estimulação cerebral não invasiva que têm mostrado resultados promissores e encorajadores no tratamento de transtornos mentais (VASA et al., 2016).Vários autores avançaram a ideia de que um desequilíbrio entre a excitação e a inibição da rede neural pode ser um elemento-chave na patogênese do TEA e déficits comportamentais graves no autismo demonstraram resultar de uma regulação positiva do nível celular equilíbrio entre excitação e inibição no microsistema nervoso. (GATTINO, 2015).

O uso de videogames como abordagem terapêutica tem se mostrado atrativo para ajudar a melhorar as habilidades motoras em jovens com TEA. Nos últimos anos, várias plataformas ativas de videogame, incluindo Nintendo Wii Fit, Dance Dance Revolution e Microsoft X-box Kinect, foram incorporadas a intervenções de treinamento para praticar habilidades motoras grossas em indivíduos com autismo e outras deficiências de desenvolvimento (ROGERS et al., 2016) Os videogames comerciais desenvolvidos nessas plataformas mostraram alguns efeitos na melhoria dos níveis de condicionamento físico (por exemplo, condicionamento cardiorrespiratório, força, velocidade, agilidade e resistência) em crianças e adolescentes com autismo (VASA et al., 2016).

Recentemente, tem havido um aumento no interesse por modelos de interpretação que sugerem que o prejuízo sensorial no TEA não se limita apenas às modalidades uni sensoriais (como apenas audição), mas também afeta a integração multissensorial, possivelmente relacionada a uma diminuição da conectividade cerebral de longo alcance. Segundo

essa perspectiva, as crianças e pessoas com TEA, têm uma capacidade reduzida de integrar informações sensoriais de diferentes modalidades (como auditivas ou visuais), o que pode contribuir para os principais sintomas do autismo, incluindo o comprometimento da comunicação social (MARCO et al.,2020).

Crianças com TEA apresentam também atraso motor fino que pode comprometer a capacidade de caligrafia ou na digitação, que interfere até mesmo na comunicação. Já o atraso motor grosso pode comprometer o equilíbrio, aparência social e a motivação para determinadas atividades sociais (FITTIPALDI- WERT; MOWLING, 2009).

A abordagem fisioterapêutica em crianças com TEA tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas na área da saúde (SOARES et al.,2020). Um dos principais desafios na investigação da abordagem fisioterapêutica para crianças com TEA é determinar sua eficácia em termos de resultados clínicos. Embora haja evidências preliminares sugerindo que a fisioterapia pode ser benéfica para melhorar o equilíbrio, a coordenação motora, a postura e a função respiratória em indivíduos com TEA, a natureza heterogênea do TEA torna difícil generalizar esses resultados (FERNANDES et al., 2020).

Outro desafio é a falta de consenso sobre a melhor abordagem fisioterapêutica para indivíduos com TEA (TREVATHEN; DELAFELD-BUTT, 2013). Embora algumas abordagens, como a terapia aquática, a terapia ocupacional e a fisioterapia convencional, tenham sido propostas como eficazes, ainda há poucas pesquisas para apoiar essas intervenções. Além disso, a falta de padronização das intervenções torna difícil comparar os resultados entre diferentes estudos. (SEGURA et al.,2013)

Portanto, é importante que a problematização desta revisão sistemática busque responder à seguinte pergunta: Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de fisioterapia ao abordar crianças com TEA? Quais as modalidades que apresentam evidências científicas? Com

essa problematização, espera-se identificar as lacunas e limitações existentes nos tipos de intervenção fisioterapêutica para indivíduos com TEA e fornecer insights sobre como esses desafios podem ser abordados na prática clínica.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Verificar quais tipos de intervenções terapêuticas estão sendo mais utilizadas para o uso de alterações motoras e sensoriais encontradas em crianças com TEA

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Rastrear na literatura atual, quais modalidades ou técnicas fisioterapêuticas são realizadas em crianças com TEA.

2.2.2 Analisar os diferentes tipos de tratamentos fisioterapêuticos em crianças com TEA e destacar os mais eficazes.

3 METODOLOGIA

A metodologia realizada neste estudo é uma revisão sistemática, sendo que este tipo de estudo, no processo de relevância científica, tem se mostrado uma pesquisa primordial, pois complementam um conjunto de informações de estudos que foram realizados separadamente sobre um determinado tema, permitindo desta forma inserir maior quantidade de resultados relevantes, do que se limitar apenas a algumas bibliografias. (MARCONI; LAKATOS, 2017).

Realizamos essa revisão utilizando as bases de dados PubMed, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Physiotherapy Evidence Data base (PEDro), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

(MedLine), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Scholar. A busca pelo material coletado foi iniciada em janeiro de 2023 e se estendeu até agosto do mesmo ano. Tendo como critério de inclusão, artigos relacionados a intervenção fisioterapêutica publicados entre os anos de 2013 e 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol. E como critério de exclusão não foram analisados artigos que antecedem o ano de 2013 e que relatem intervenções farmacológicas, cirúrgicas ou psiquiátricas.

Os descritores ou palavras-chaves utilizadas para a pesquisa foram: Fisioterapia e Transtorno do Espectro Autista. Os termos utilizados para a busca serão verificados através dos Descritores em Ciência da Saúde (DeSC/ MeSH): Autism Spectrum Disorder and Physiotherapy. As informações importantes, colhidas nos estudos, serão expostas em forma de tabelas descritivas, examinando-se as seguintes variáveis: tipo de estudo, amostra, objetivos, técnicas de avaliação, intervenção e resultados. A análise dos resultados será realizada por uma revisão crítica dos conteúdos.

3.1.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

A busca de artigos para a construção dessa revisão sistemática será através da estratégia PICO, a qual representa um acrônimo para: Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho). Ter acesso ao conhecimento produzido sobre determinado tema é de extrema importância para a elaboração de pesquisas de qualidade e para uma boa atuação clínica. A estratégia PICO orienta a construção de perguntas para o início de uma pesquisa, buscas bibliográficas, além disso, dispõe de modo simples e rápido a melhor informação científica possível. (SANTOS et al., 2007)

Tabela 1: Descrição da estratégia PICO aplicada no estudo

Acrônimo	Descrição
P	Pacientes que tenham diagnóstico de TEA
I	Modalidades terapêuticas da Fisioterapia
C	Nenhuma intervenção e/ou tratamento farmacológico.
O	Melhora nas alterações na coordenação motora, equilíbrio. Diminuição das estereotípias e alterações comportamentais

4 RESULTADOS

Após a busca nas bases de dados utilizando os descritores já mencionados, encontramos 4.640 resultados e após breve verificação dos títulos dos estudos encontramos com maior frequência estudos relacionados a Hidroterapia, Cinesioterapia, Estimulação Eétrica Transcraniana, Gameterapia e Equoterapia. Após essa breve análise optou-se pela seleção de 5 artigos de cada modalidade terapêutica tendo como critérios de inclusão, exclusão e elegibilidade já mencionados.

A seguir os resultados de cada modalidade terapêutica são abordados de forma individualizada.

4.1 HIDROTERAPIA

Os 5 estudos selecionados e analisados sobre a Hidroterapia estão identificados no **quadro 1** abaixo que descrevem o título do estudo, autores e ano de publicação.

E1	Mills, W [et al] - Does hydrotherapy impact behaviours relatei to mental health and well-Boeing for Children with Autism Spectrum Disorder? A randomised crossover-controlled pilot trial, 17 (2020)
E2	ANSARI, S [et al] - The effects of aquatic versus kata techniques training on static and dynamic balance in children with Autism Spectrum Disorder, 2020
E3	ANSARI, L [et al] - The effect of water-basear intervention on Sleep habits and two sleep-related cytokines in children with Autism Spectrum Disorder, 78-83 (2021)
E4	ZANOBINI, M [et al] - Effectiveness of the programa "Acqua Mediatrice di Comunicazione" (Walter as a Mediator of Comunicazione) on Social Skills, Autistic behaviors and aquatic Skills in ASD children, 2019
E5	CAPUTO, G. [et al] - Effectiveness of a multisystem aquatic therapy for children with Autism Spectrum Disorder, (2018)

E a análise desses artigos em relação os tipos de estudo, quantidade amostral, objetivo, instrumentos de avaliação e resultados se encontram no quadro 2.

	Tipo de estudo	Amostra	Objetivo	Instrumentos de avaliação	Resultados
E1	Estudo piloto randomizado e controlado	8 participantes: grupo 1 (n=4) e grupo 2 (n=4).	Explorar os efeitos do programa de hidroterapia de 4 semanas no comportamento em crianças com TEA	Intervenção de 4 semanas com hidroterapia e 4 semanas sem hidroterapia. Questionário CBCL (child behavior checklist). Pontuação de análise feita pelo aplicativo ASEBA (avaliação empírica de Achenbach).	Em relação aos problemas de internalização como ansiedade/depressão constatou uma melhora de 8,38% em relação ao pré e pós-intervenção, redução de 4,88% domínio de problemas de externalização como quebras de regras, agressividade e 8,50% na redução de domínio outros problemas tais como síndrome problemas sócias, de pensamentos e atenção.
E2	Pesquisa de Campo com análise qualitativa e quantitativa	30 crianças com TEA	Comparar técnica de karatê e exercícios aquáticos para melhorar o equilíbrio estático e dinâmico	Testes especiais de equilíbrio, Romberg e apoio unipodal e Análise de comportamento tork Test (teste modificado de equilíbrio em pé estilo cegonha) e Walking Heel to Toe Test (teste de caminhada de calcanhar a dedo)	Mostraram que as duas intervenções melhoraram de forma significativa o equilíbrio estático e dinâmico de crianças com TEA, inclusive melhora no equilíbrio estático na posição unipodal.
E3	Estudo pesquisa semi-experimental com pré e pós teste	40 meninos entre 6 a 14 anos.	Avaliar o efeito do exercício aquático nos hábitos de sono e em duas citocinas relacionadas ao sono de crianças com TEA	Questionario Children's Sleep Habits (CSHQ). Coleta de exame de sangue venoso para análise de citocinas no início e final do estudo. Grupo 1 realizaram atividade aquáticas por 10 semanas. Grupo 2 receberam intervenções ocupacionais lúdicas sociais e educacionais.	Revelou que os exercícios aquáticos podem melhorar a qualidade de sono e socialização e reduzir os níveis séricos de IL-1 e TNF-a em crianças com TEA em comparação ao grupo controle.
E4	Estudo experimental e de controle de grupo	Participaram 25 crianças; Grupo experimental (n=13), Grupo controle (n=12)	Analisar a eficácia de um programa de natação nas habilidades interpessoais, maneirismo autista e habilidades aquáticas em crianças com TEA	Questionário ABC (Autismo Behavior Checklist) SRS (escala de responsabilidade social) HAAR (avaliação de prontidão aquática de humphries) somente para o grupo experimental.	Mostrou vantagens nas habilidades relacionais para o grupo experimental no pós teste. Efeitos positivos na melhora da sintomatologia. E as mudanças nas habilidades aquáticas foram mantidas 6 meses após o término do programa.
E5	Estudo experimental	Participaram 26 crianças, Grupo1 (n°13), Grupo 2 (n=13)	Avaliar a eficácia de um programa de terapia multissistêmica nas habilidades emocionais, comportamentais, sociais e de natação de crianças com TEA.	CARS (escala de avaliação do autismo infantil) VABS (escalas de comportamento adaptativo de Vineland) HAAR (avaliação de prontidão aquática de Humphries)	Demostrou eficácia em diferentes funções e comportamentais deficiências de crianças com TEA. No pós-tratamentos, o grupo de terapia aquática mostrou melhorias significativas em relação aos controles na adaptação funcional, resposta emocional, adaptação à mudança e no nível de atividades. A Terapia aquática multissistêmica

Análise descritiva das intervenções dos estudos de Hidroterapia

O estudo (E1) de 2020 de Mills et al., Em particular, o estudo examina os efeitos da hidroterapia em três áreas diferentes de comportamento. Houve melhora nos comportamentos relacionados à saúde mental e bem-estar de crianças com TEA.

No estudo conduzido por Ansari et al., (E2), (2020), As 30 crianças com TEA foram divididas pela idade e gravidade do autismo e, em seguida, divididas aleatoriamente em três grupos um grupo (N = 10), de treinamento em técnicas de karatê, um grupo (N = 10), de treinamento

em exercícios aquáticos e um grupo (N = 10), de controle. Durante o período do estudo, os participantes realizaram treinamento por 10 semanas, com duas sessões de 60 minutos por semana. Antes e após essas 10 semanas de intervenção, foram realizados testes de equilíbrio estático e dinâmico para avaliar o desempenho das habilidades de equilíbrio das crianças Stork Test (teste modificado de equilíbrio em pé estilo cegonha) e Walking Heel to Toe Test (teste de caminhada de calcanhar a dedo). Os resultados revelaram que tanto o treinamento de karatê quanto os exercícios aquáticos tiveram um impacto significativo nas habilidades de equilíbrio das crianças com TEA. Especificamente, houve melhorias notáveis no tempo de manutenção em uma perna (na perna dominante) e no número de passos realizados em uma caminhada de calcanhar a dedo após as suas funções diárias e habilidades de comunicação e interação.

O estudo (E3) conduzido por Ansari et al., (2021), teve como objetivo avaliar os efeitos do exercício aquático sobre os hábitos de sono e duas citocinas específicas relacionadas ao sono em crianças com TEA. Para este estudo, foram selecionados voluntariamente 40 participantes, que foram divididos aleatoriamente em dois grupos: um grupo que participou de sessões de exercício aquático (n = 20) e um grupo controle (n = 20). A média de idade dos participantes foi de 11,10 anos. Os resultados revelaram melhorias ao longo do tempo nas pontuações do Questionário de Hábitos de Sono Infantil (CSHQ), incluindo resistência na hora de dormir, duração do sono, despertar noturno e a pontuação total. Essas melhorias foram mais significativas no grupo de exercícios aquáticos do que no grupo controle, com diferenças temporais significativas e com grande efeito. Além disso, o grupo de exercícios aquáticos obteve pontuações mais baixas na subescala de despertar noturno e nas pontuações totais, em comparação com o grupo de controle, com um efeito significativo do grupo. Isso sugere que o exercício aquático pode ter um impacto positivo nos hábitos de sono das crianças com TEA.

No estudo (E4) de Zanobini et al., (2019), que avaliou um total de 25 crianças, com idades variando entre 3 e 8 anos. Os resultados do estudo revelaram uma vantagem significativa nas habilidades de relacionamento para o grupo experimental no pós-teste. Além disso, foi observada uma tendência de melhoria em outras áreas, como autonomia e comportamentos negativos, que persistiu durante o período de acompanhamento de seis meses.

O estudo (E5) de Caputo et al., (2018). O grupo experimental recebeu a terapia aquática CI-MAT, enquanto o grupo controle não recebeu essa terapia. Ambos os grupos receberam a mesma terapia psicomotora e fonoaudiologia convencional. ao longo de um ano. O programa de tratamento de água CI-MAT foi concluído em 96 sessões. Os resultados do estudo foram notáveis, mostrando que o grupo que recebeu terapia aquática melhorou significativamente o comportamento em comparação com o grupo de controle. As Escalas de Comportamento Adaptativo de Vineland mostraram que a terapia aquática melhorou a adaptação funcional das crianças. Isso indica que há um aumento nas habilidades e habilidades necessárias para realizar as atividades cotidianas e interagir de forma eficaz com o ambiente. Além disso, a terapia aquática melhorou as reações emocionais das crianças com transtorno do espectro autista, demonstrando melhorias na expressão e no controle de suas emoções. Isso desempenha um papel importante no desenvolvimento emocional e social dessas crianças.

4.2 CINESIOTERAPIA

No quadro 3 temos os estudos encontrados sobre a cinesioterapia convencional.

E6	ZHAO, Mengxian et al. The effects of structured physical activity program on social interaction and communication for children with autism. BioMed research international , v. 2018, 2018.
E7	YAMANER, Yusuf Burak et al. The Effect of Aerobic Exercises on Skill Behaviour of Autistic Children. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences , v. 16, n. 03, p. 713-713, 2022.
E8	TOSCANO, Chrystiane VA; CARVALHO, Humberto M.; FERREIRA, José P. Exercise effects for children with autism spectrum disorder: metabolic health, autistic traits, and quality of life. Perceptual and motor skills , v. 125, n. 1, p. 126-146, 2018.
E9	SANSI, Ahmet; NALBANT, Sibel; OZER, Dilara. Effects of an inclusive physical activity program on the motor skills, social skills and attitudes of students with and without autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders , v. 51, p. 2254-2270, 2021.
E10	ARSLAN, Ersin; INCE, Gonca; AKYÜZ, Murat. Effects of a 12-week structured circuit exercise program on physical fitness levels of children with autism spectrum condition and typically developing children. International journal of developmental disabilities , v. 68, n. 4, p. 500-510, 2022.

E a análise desses artigos estão apresentados no quadro 4 separados por tipo de estudo, amostra, objetivo, instrumentos de avaliação e resultados.

	Tipo de estudo	Amostra	Objetivo	Instrumentos de avaliação	Resultados
E6	Ensaio clínico	41 crianças com TEA	Investigar os efeitos de um programa estruturado de atividade física e na competência aquática de crianças com TEA	A avaliação da linguagem básica e da aprendizagem Skills- Revised (ABLLS-R) Classificação do sistema de melhoria de habilidades sociais Escalas (SSIS-RS) Entrevista semiestruturada dos pais Guia (PSSIG) e questionários abertos para voluntários (VOEQ)	Os resultados do SSIS e do ABLLS-R mostraram uma melhora geral nas habilidades sociais e sociais assim como na interação para o grupo experimental O estudo concluiu que o treinamento físico estruturado especial programa de atividades influenciou positivamente a interação social e as habilidades de comunicação de crianças com TEA, especialmente em habilidades sociais, comunicação, resposta rápida e frequência de expressão.
E7	Ensaio clínico / pesquisa experimental	30 crianças com sinais de TEA (8-10 anos de idade).	Verificar o efeito de doze semanas de exercícios aeróbicos nas habilidades comportamentais de autistas.	Questionário de Gars Teste de reação: Este teste foi usado para determinar a função motora Teste de agilidade com 9 x 4 metros: Este teste é usado para determinar desempenho motor (agilidade)	Houve resultados positivos no desenvolvimento social de crianças com TEA que realizaram exercícios aeróbicos. Com relação aos aspectos motores os resultados mostraram que doze semanas de exercícios aeróbicos tiveram um efeito significativo na reação, coordenação e agilidade de crianças com autismo.
E8	Ensaio clínico randomizado	64 crianças com TEA (de 6 a 12 anos). anos) para grupos experimentais (n = 46) e controle (n = 18)	Examinar os efeitos de uma intervenção baseada em exercícios de 48 semanas no status de peso, perfil metabólico, perfil de sintomas de TEA e qualidade de vida percebida pelos pais em crianças com TEA, levando em consideração a influência de medicamentos no tamanho do corporal.	Estadiômetro portátil Balança portátil Circunferência da cintura foi medida com um instrumento flexível não extensível fita Para avaliar marcadores biológicos, os participantes realizaram exames de amostras de sangue coletadas após jejum noturno de 12 horas versão em português do Questionário de Saúde Infantil – Escala de Avaliação do Autismo	Os presentes resultados revelaram mudanças positivas nas percepções dos pais sobre comportamento repetitivo e estereotipado e qualidade de vida relacionada à saúde em crianças com TEA como resposta ao exercício através do aumento da saúde física e psicossocial Os participantes mostraram sintomas gerais e primários reduzidos (comportamento repetitivo e estereotipado) do autismo como resultado do programa de intervenção de exercícios de 48 semanas, confirmando a influência positiva da intervenção baseada em exercícios nos sintomas primários de TEA em comparação com alunos que não participam de nenhum

E9	Ensaio clínico randomizado	45 crianças com desenvolvimento típico (DT) e TEA entre 6 e 11 anos, divididos em dois grupos: treinamento 27 (13 com TEA e 14 com DT) e um grupo controle: 18 (9 com TEA e 9 com DT).	Este estudo investigou os efeitos de um programa de atividade física inclusiva (IPA) nas habilidades e atitudes motoras e sociais de estudantes com e sem transtorno do espectro do autismo (TEA)	O Teste de Desenvolvimento Motor Grosso-3 (TGMD-3; Ulrich 2019) A Escala de Atividades de Amizade (FAS; Bak e Siperstein 1987) foi usado para medir as percepções dos pares A Lista de Verificação de Adjetivos (ACL; Formulário do Sistema de Classificação de Habilidades Sociais para os Pais	Este estudo concluiu que o programa IPA de 12 semanas foi um método eficaz para melhorar as habilidades sociais e FMS de os alunos com TEA. Além disso, os resultados demonstraram que este era um método eficaz para desenvolver o FMS em pares TD e criando mudanças positivas em suas atitudes. Houve uma diferença estatisticamente significativa a favor das habilidades locomotoras pós-programa dos estudantes com TEA no GR ($p = 0,003$). Quando os subtestes das habilidades locomotoras foram examinados em detalhes, foi observado um aumento estatisticamente significativo nos subtestes de correr ($p = 0,007$), galopar ($p = 0,027$) e saltitar ($p = 0,046$). Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa nas habilidades de bola dos estudantes com TEA no GR pós-programa ($p = 0,004$). Os subtestes das habilidades locomotoras, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa nas habilidades de correr ($p = 0,012$), galopar ($p = 0,003$), saltitar ($p = 0,001$) e deslizar ($p = 0,016$).
E10	Ensaio clínico randomizado	Total 28 sendo Quatorze (14) meninos com TEA (idade média: 10,07 anos; e 14 meninos com desenvolvimento típico (idade média: 10,07 anos;	Determinar os efeitos de um programa de exercícios em circuito na aptidão física parâmetros de crianças com condição atípica do espectro do autismo (ASC) e crianças com desenvolvimento típico (DT).	T teste Bruininks-Oseretsky de proficiência motora grossa (BOT-2) Teste de flexibilidade de sentar e alcançar, teste de força de preensão manual (medido usando um Dinamômetro Takei Hand Grip), e testes de medição do tempo de reação visual e auditiva (usando o dispositivo de reação Newtest 1000)	Melhorias significativas foram observadas para AEG na velocidade e agilidade de corrida, equilíbrio, posição em pé salto em distância, tempos de reação, força de preensão manual e flexibilidade ($p < 0,05$). Para TDEG, apenas o salto em distância as pontuações não melhoraram significativamente ($p < 0,05$). Comparando os resultados pré e pós-teste AEG e TDEG, o primeiro apresentaram desenvolvimento 30% maior em relação ao equilíbrio, salto em distância, tempo de reação auditiva, e força de preensão manual ($p < 0,0$).

Análise descritiva das intervenções dos estudos de Cinesioterapia

Cinesioterapia é uma modalidade de fisioterapia que utiliza exercícios terapêuticos para melhorar a função muscular, a mobilidade articular e a coordenação motora. Para crianças com TEA, essa técnica visa abordar desafios específicos, como hipotonia muscular, dificuldades motoras e problemas posturais. Ela se baseia na ideia de que o movimento pode promover a reabilitação e a melhoria das capacidades físicas, sendo uma parte essencial do tratamento multidisciplinar.

O estudo (E6) realizado por Zhao et al., (2018), ao longo de 12 semanas, 41 crianças com TEA foram divididas em dois grupos: um grupo experimental que participou do programa de atividade física estruturada e um grupo controle que não recebeu essa intervenção. No que diz respeito à interação social, o estudo constatou melhorias significativas nos subdomínios de interação social, cooperação e autocontrole no grupo experimental. No entanto, os efeitos do programa de atividade física foram menos pronunciados em termos de cooperação,

responsabilidade, empatia e engajamento social. Certas habilidades sociais, como o contato visual, a participação em grupo e a construção de relacionamentos com professores e colegas, apresentaram melhorias notáveis. Em resumo, o estudo indicou uma melhoria geral nas habilidades de interação social e comunicação para o grupo experimental em comparação com o grupo controle.

No estudo (E07) de Yamaner et al., (2022) As crianças foram divididas aleatoriamente em dois grupos, cada um com quinze participantes: um grupo experimental e outro para controle passivo. Sob a supervisão de um treinador especializado, uma pesquisadora e um psiquiatra, ambos os grupos fizeram exercícios aeróbicos por um período de dois meses. Cada grupo participou de duas sessões semanais de 45 minutos, além de uma sessão de grupo conjunta com o pesquisador uma vez por semana para assegurar a continuidade do programa. Para avaliar os resultados, os pais preencheram o Questionário GARS após a conclusão do exercício. Além disso, os participantes passaram por vários testes de função motora, como o Teste de Reação, o Teste de Coordenação lançando uma bola na parede com a mão e o Teste de Agilidade 9×4 metros.

Os resultados do estudo mostraram que as crianças com TEA tiveram um impacto significativo em suas habilidades de coordenação, reação, interação social e agilidade durante um programa de exercícios aeróbicos de doze semanas. Esses resultados mostram que os exercícios aeróbicos podem ser uma forma útil de terapia para crianças autistas, pois melhoram significativamente suas habilidades comportamentais e motoras.

O estudo (E08) conduzido por Toscano et al., (2018), buscou comparar essas intervenções com abordagens anteriores em relação ao status de peso, metabolismo, perfil de sintomas de TEA e qualidade de vida percebida pelos pais, levando em consideração a influência da medicação no tamanho corporal. No total, 64 crianças com idades entre 6 e 12 anos participaram do estudo, sendo divididas em dois grupos: 46 no

grupo experimental e 18 no grupo controle. Para avaliar o estado físico, foram medidas a estatura com um estadiômetro portátil, a massa corporal com uma balança portátil e o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado como o peso corporal (em kg) dividido pelo quadrado da estatura (em metros). Os pais dos participantes responderam a um questionário duas vezes: antes e depois da intervenção. O grupo de intervenção foi submetido a um programa de atividade física de 48 semanas, centrado em exercícios básicos de coordenação e força com sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, totalizando 96 sessões durante o período de observação. As sessões de exercício seguiram uma estrutura que incluía uma fase preparatória, uma fase de desenvolvimento com exercícios de força, equilíbrio e coordenação, e uma fase de relaxamento para restabelecer a calma nas crianças. Em resumo, os resultados do estudo demonstram a redução global e os sintomas primários do TEA após um programa de intervenção baseado em exercícios de 48 semanas. Isto confirmou o efeito positivo da intervenção baseada em exercícios sobre os sintomas primários do TEA em comparação com crianças que não participaram do estudo.

O estudo (E9) conduzido por Sansi et al., (2021), atuou com 45 e a intervenção ocorreu ao longo de 12 semanas, com sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, totalizando 96 sessões durante o período de observação. As sessões de exercício seguiram uma estrutura que incluía uma fase preparatória, uma fase de desenvolvimento com exercícios de força, equilíbrio e coordenação, e uma fase de relaxamento para restabelecer a calma nas crianças. Os resultados do estudo relacionaram mudanças positivas na percepção dos pais sobre comportamentos repetitivos e estereotipados e na qualidade de vida relacionada à saúde das crianças como resultado da intervenção baseada em exercícios. Essas mudanças ocorrem devido ao aumento da saúde física e psicossocial. Em resumo, os resultados do estudo demonstram a redução global e os sintomas primários do TEA após um programa de intervenção baseado em exercícios de 48 semanas. Isto confirmou o efeito positivo da intervenção baseada em exercícios sobre os sintomas primários do TEA

em comparação com crianças que não participaram do estudo. Os resultados do estudo indicaram uma evolução positiva em testes de velocidade, equilíbrio e força de preensão manual. Concluiu-se que o programa IPA foi eficaz na melhoria das habilidades sociais das crianças. Além disso, os resultados demonstraram que o programa IPA é um método eficaz para promover o desenvolvimento motor e social em crianças com TEA e DT.

O estudo (E10) conduzido por Arslan et al., (2022), onde as crianças foram divididas aleatoriamente em quatro grupos: Grupo de Exercícios para Autismo (AEG), Grupo de Controle para Autismo (ACG), Grupo de Exercícios de Desenvolvimento Típico (TDEG) e Grupo de Controle de Desenvolvimento Típico (TDCG). O grupo de exercícios participou do programa de exercícios por 12 semanas. Os resultados do estudo revelaram melhorias significativas na velocidade e agilidade de corrida, equilíbrio, posição em pé, salto em distância, tempos de reação, força de preensão manual e flexibilidade ($p < 0,05$) para o grupo de exercícios para autismo (AEG). No entanto, para o TDEG, apenas as pontuações de salto em distância não melhoraram significativamente ($p < 0,05$).

4.4 NEUROMODULAÇÃO

No quadro 5 a seguir temos os estudos encontrados sobre a Neuromodulação e suas variáveis

E11	MAHMOODIFAR, Elham; SOTOODEH, Mohammad Saber. Combined transcranial direct current stimulation and selective motor training enhances balance in children with autism spectrum disorder. Perceptual and Motor Skills , v. 127, n. 1, p. 113-125, 2020.
E12	HADOUSH, Hikmat et al. Therapeutic effects of bilateral anodal transcranial direct current stimulation on prefrontal and motor cortical areas in children with autism spectrum disorders: a pilot study. Autism Research , v. 13, n. 5, p. 828-836, 2020
E13	AMATACHAYA, Anuwat et al. The short-term effects of transcranial direct current stimulation on electroencephalography in children with autism: a randomized crossover controlled trial. Behavioural neurology , v. 2015, 2015.
E14	NI, Hsing-Chang et al. Intermittent theta burst stimulation over the posterior superior temporal sulcus for children with autism spectrum disorder: a 4-week randomized blinded controlled trial followed by another 4-week open-label intervention. Autism , v. 25, n. 5, p. 1279-1294, 2021.
E15	QIU, Jiujun et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) over the left dorsal lateral prefrontal cortex in children with autism spectrum disorder (ASD). Neural plasticity , v. 2021, 2021.

E a análise desses artigos estão apresentados no quadro 6 a seguir separados por tipo de estudo, amostra, objetivo, instrumentos de avaliação e resultados.

E11	Ensaio clínico	18 crianças com transtorno do espectro do autismo	Este estudo procurou investigar os efeitos de ETCC anódica combinada e treinamento motor seletivo em equilíbrio entre 18 crianças com transtorno do espectro do autismo	Raven's Colored Progressive Matrices Movement Assessment Battery for Children-2. (MABC-2)	O grupo experimento (M = 25, DP = 5,98) teve melhor desempenho no teste de equilíbrio do MABC-2 no teste pós treinamento do que o grupo SHAM (M = 8,5, DP = 2,53), $F_{2,17} = 9,28$, $p = 0,007$, $g^2 = 0,35$. Além disso, nos testes pós treinamento, houve uma diferença significativa entre os grupos nas pontuações padrão do teste de equilíbrio, $F_{2,17} = 21,98$, $p = 0,0001$, $g^2 = 0,56$, de modo que o grupo experimental (M = 7,7, DP = 1,70) teve melhor desempenho que o grupo SHAM (M = 5,3, DP = 1,76)
E12	Ensaio clínico	Cinquenta crianças com diagnóstico médico confirmado de TEA foram divididas igualmente e aleatoriamente e em um grupo de tratamento com ETCC e um grupo de controle.	Identificar quaisquer efeitos terapêuticos potenciais da estimulação transcraniana anódica bilateral por corrente contínua (ETCC) aplicada nas áreas pré-frontal e motora esquerda e direita nas características clínicas de crianças com TEA, e investigar os efeitos de ETCC anódica combinada e treinamento motor seletivo em equilíbrio entre 18 crianças	Escala de Avaliação do Autismo Infantil (CARS) Avaliação do Tratamento do Autismo Escala Checklist (ATEC)	Houve reduções significativas no ATEC total pontuações ($P = 0,014$), subpontuações de sociabilidade ($P = 0,021$) e subpontuações comportamentais, de saúde e de condição física ($P = 0,011$) em o grupo de tratamento tDCS. Não foram observadas alterações significativas nas pontuações totais e subpontuações da ATEC no grupo controle. Em conclusão, em comparação com o grupo controle, a ETCC anódica bilateral mostrou potenciais efeitos terapêuticos em crianças com TEA em termos de melhorias na sociabilidade, comportamento, saúde e condições físicas sem efeitos colaterais relatados.
E13	Ensaio Clínico randomizado o duplo cego	Vinte crianças do sexo masculino com autismo	Estudar os efeitos da ETCC anódica na frequência alfa de pico (PAF) relacionada à lista de verificação de avaliação do tratamento do autismo (ATEC).	Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC).	Os resultados mostram melhorias significativas após a sessão em dois domínios da ATEC (domínios sociais e de saúde/comportamento) após ETCC ativa, em relação a tratamento falso. O PAF também aumentou significativamente no local de estimulação, e um aumento no PAF foi significativamente associado com melhorias nos dois domínios da ATEC impactados pela ETCC. Os resultados sugerem que uma única sessão de ETCC anódica durante o F3 pode ter benefícios clínicos em crianças com autismo e que esses benefícios podem estar relacionados a um aumento no PAF
E14	Estudo randomizado, simples-cego, paralelo, placebo-controlado	No total, 78 crianças intelectualmente capazes e os adolescentes foram randomizados para os grupos ativo (n = 40) e placebo (n = 38).	Avaliar a viabilidade e eficácia em relação à estimulação intermitente de explosão teta ao longo do Sulco temporal posterior superior bilateral no transtorno do espectro do autismo.	Escala de responsividade social (SRS) Teste Mente nos Olhos (RMET) Escala de comportamento repetitivo revisada (RBS-R)	O estudo demonstrou a viabilidade da terapia intermitente de longo prazo estimulação theta burst sobre o sulco temporal pótero-superior em crianças e adolescentes com espectro autista transtorno. No entanto, os resultados do primeiro ensaio cego de 4 semanas não apoiam a eficácia terapêutica da terapia intermitente. estimulação theta burst sobre o sulco temporal pótero-superior nos sintomas clínicos e no desempenho cognitivo de comprometimento social, dado o protocolo de estimulação atual. As análises exploratórias sugerem que a terapêutica a eficácia pode ser moderada por várias características individuais e sessões de estimulação teta burst mais intermitentes
E15	Estudo prospectivo, paralelo, simples-cego e randomizado	47 crianças com TEA foram matriculadas, e 40 (20 em cada grupo) completaram o estudo.	Testar a eficácia da ETCC de três semanas no DLPFC esquerdo em crianças com TEA.	Escala de Avaliação do Autismo Infantil (CARS) Escala de Comportamento Repetitivo Revisada (RBS-R) Questionário de Hábitos de Sono Infantil (CSHQ) verificação de comportamento (ABC)	Descobrimos que crianças com TEA podem tolerar três semanas de tratamento tDCS sem eventos adversos graves detectados. Uma comparação dentro do grupo mostrou que ETCC real, mas não fase tDCS, pode reduzir significativamente as pontuações do CARS, do Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) A ETCC real produziu redução significativa na pontuação do CSHQ e nas impressões gerais do CARS quando em comparação com os efeitos da ETCC simulada. O estudo piloto sugere que a ETCC DLPFC esquerda de três semanas é bem tolerada e melhora alguns sintomas em crianças com TEA.

Análise descritiva das intervenções dos estudos de Neuromodulação

A neuromodulação é uma área de pesquisa e prática em saúde focada na modificação da atividade neural para tratar condições médicas ou doenças neurológicas. Este método utiliza uma variedade de técnicas para influenciar a atividade do sistema nervoso, estimulando ou inibindo áreas específicas do cérebro ou nervos periféricos. O principal objetivo é modular padrões anormais de atividade neural associados a diversas condições de saúde.

No estudo (E11) conduzido por Mahmoodifar et al., (2020), as crianças foram aleatoriamente divididas em dois grupos: um grupo experimental e um grupo controle. No grupo experimental, as crianças foram submetidas a uma sessão de tDCS com uma intensidade de 1,5 mA, que perdurou por um período de 20 minutos. Em contraste, o grupo de controle passou por uma estimulação simulada, caracterizada por uma breve estimulação artificial com duração de 20 segundos no início de cada tentativa. É importante observar que, embora tenha sido proporcionada às crianças uma sensação inicial semelhante à da estimulação real de 1,5 mA, não houve aplicação efetiva de estimulação durante o restante dos 20 minutos. Após a conclusão das respectivas sessões de estimulação, todas as crianças foram orientadas a realizar uma série de exercícios de forma individual. Estes exercícios foram cuidadosamente elaborados com o propósito de avaliar os potenciais efeitos da estimulação sobre as habilidades motoras das crianças. Os resultados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre as avaliações realizadas antes e após o treinamento. De maneira notável, os participantes submetidos à tDCS real apresentaram um desempenho substancialmente superior em relação aos que receberam a tDCS simulada. Esses resultados sugerem que a tDCS anodal, quando combinada com treinamento motor seletivo, pode desempenhar um papel promissor na melhoria das habilidades motoras de crianças com TEA.

O estudo (E12) de Hadoush et al., (2020), incluiu 50 crianças com TEA, divididas aleatoriamente em dois grupos: um grupo de tratamento com

tDCS e um grupo de controle. A tDCS foi aplicada no córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) esquerdo e direito, área premotora e áreas corticais motoras. No grupo de tratamento com tDCS, cada criança recebeu 10 sessões de estimulação anodal bilateral com baixa intensidade de corrente elétrica (1 mA por eletrodo) durante 20 minutos por sessão ao longo de duas semanas (cinco sessões por semana). O grupo de controle também passou por 10 sessões ao longo de duas semanas, com estimulação anodal bilateral simulada. As análises estatísticas mostraram que a tDCS teve um impacto significativo no grupo de tratamento, resultando em diminuições significativas nas pontuações totais médias do Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC), bem como nas subpontuações relacionadas à sociabilidade e à saúde física e comportamental. No grupo de controle, a estimulação simulada com tDCS não produziu mudanças significativas nas pontuações do ATEC. Além disso, o estudo observou um aumento significativo no Pico de Alta Frequência (PAF) na área de estimulação, e esse aumento no PAF correlacionou-se significativamente com melhorias nos domínios de sociabilidade e saúde/comportamento afetados pela tDCS. Essas descobertas indicam o potencial promissor da tDCS bilateral anodal como uma intervenção terapêutica para crianças com TEA, particularmente em relação às suas habilidades sociais e ao seu bem-estar comportamental.

No estudo (E13) conduzido por Amatachaya et al., (2015), vinte crianças do sexo masculino com autismo foram aleatoriamente designadas em um delineamento cruzado, no qual cada participante recebeu tanto uma única sessão de estimulação tDCS ativa quanto uma sessão simulada (1 mA) aplicada sobre a área F3, que corresponde ao córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Houve acompanhamento por três semanas e consistiu de várias etapas: (1) avaliação basal; (2) uma estimulação tDCS anódica de 1 mA ou simulada (dependendo da ordem de atribuição) com 20 minutos; (3) uma semana de avaliação e tempo de eliminação; (4) estimulação adicional de tDCS anódica de 1 mA ou simulada; e (5) uma avaliação final na semana final. Assim, cada criança participou do estudo

por um período total de três semanas. Os resultados obtidos sugerem que uma única sessão de tDCS anódica aplicada sobre a área F3 pode ter benefícios clínicos em crianças com autismo.

NI, Hsing-Chang et al., estudo (E14), (2021), com a amostra de 78 crianças randomizadas em dois grupos: um grupo ativo com 40 participantes e um grupo de simulação com 38 participantes. Durante as primeiras quatro semanas, o grupo ativo recebeu estimulação intermitente de explosão theta em duas sessões por semana, enquanto o grupo de simulação recebeu o mesmo número de simulações de estimulação, sem a aplicação real. Após essa fase, ambos os grupos receberam oito sessões de estimulação real adicionais durante as quatro semanas seguintes. Os resultados do estudo indicaram que a estimulação intermitente de longo prazo aplicada ao sulco temporal superior posterior em crianças e adolescentes com TEA é viável. No entanto, os resultados do ensaio cego de quatro semanas não forneceram suporte à eficácia terapêutica da estimulação intermitente de explosão theta no sulco temporal superior posterior em relação aos sintomas clínicos e ao desempenho cognitivo associado ao comprometimento

O estudo (E15) Qiu et al., (2021), com o objetivo principal era avaliar a eficácia de três semanas de estimulação cerebral transcraniana por corrente contínua (tDCS) no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (DLPFC) em crianças diagnosticadas com TEA. Um total de 47 crianças com TEA participaram inicialmente do estudo, e destas, 40 crianças (20 em cada grupo) completaram o estudo até o fim. No grupo de tratamento com tDCS, a estimulação foi aplicada a uma intensidade de 1 mA durante um período de vinte minutos. Por outro lado, no grupo de estimulação tDCS simulada, após a configuração dos elétrodos, o dispositivo foi ligado por apenas 15 segundos e, em seguida, desligado, sendo posteriormente colocado em uma bolsa de transporte. Isso foi feito com o propósito de simular o início da estimulação real e criar um efeito somatossensorial semelhante ao da tDCS real, mas sem aplicação efetiva de estimulação durante a maior parte do tempo. Os resultados obtidos

revelaram que a tDCS real, mas não a tDCS simulada, levou a uma redução estatisticamente significativa nas pontuações do Autism Behavior Checklist (CARS), no Questionário de Hábitos de Sono Infantil (CSHQ) e uma avaliação final na semana final. Assim, cada criança participou do estudo por um período total de três semanas. Os resultados obtidos sugerem que uma única sessão de tDCS anódica aplicada sobre a área F3 pode ter benefícios clínicos como a redução de padrões estereotipados, irritabilidade e melhora na qualidade do sono em crianças com autismo. Além disso, esses benefícios podem estar associados a um aumento na Frequência de Pico de Alta (PAF), indicando um possível mecanismo subjacente pelo qual a tDCS pode exercer seus efeitos terapêuticos em pacientes com TEA. Esses achados sugerem que a estimulação cerebral transcraniana por corrente contínua aplicada no DLPFC esquerdo pode ter um impacto terapêutico benéfico em crianças com TEA, resultando em melhorias significativas nas medidas de comportamento, qualidade do sono e impressões gerais relacionadas ao TEA.

4.5 EQUOTERAPIA

No quadro 7 a seguir temos os estudos encontrados sobre a Equoterapia

E16	STEINER, H.; KERTESZ, Zs. Effects of therapeutic horse riding on gait cycle parameters and some aspects of behavior of children with autism. Acta Physiologica Hungarica , v. 102, n. 3, p. 324-335, 2015.
E17	PETTY, Jessie D. et al. Therapeutic horseback riding crossover effects of attachment behaviors with family pets in a sample of children with autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health , v. 14, n. 3, p. 256, 2017.
E18	GABRIELS, Robin L. et al. Long-term effect of therapeutic horseback riding in youth with autism spectrum disorder: a randomized trial. Frontiers in veterinary science , v. 5, p. 156, 2018.
E19	WARD, Sandra C. et al. The association between therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with autism. Journal of autism and developmental disorders , v. 43, p. 2190-2198, 2013.
E20	LANNING, Beth A. et al. Effects of equine assisted activities on autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders , v. 44, p. 1897-1907, 2014.

E a análise desses artigos estão apresentados na tabela 8 a seguir separados por tipo de estudo, amostra, objetivo, instrumentos de avaliação e resultados.

E16	Ensaio clínico	Vinte e seis alunos (12 meninos e 14 meninas) de uma escola especial	O objetivo foi investigar a equoterapia do ponto de vista médico e explicar por que e como funciona.	Teste de Análise Pedagógica e Curricular (PAC) O equipamento analisador de marcha utilizado foi o Ariel Performance Analysis System (APAS), Acta Physiologica Hungarica	Encontramos diferenças significativas entre antes e depois da terapia na duração do ciclo da marcha que tornou-se mais estável no plano sagital e concluiu que nossos resultados provaram que a equoterapia pode ser bem sucedida usado como terapia adicional para crianças com autismo, e pode ser uma forma de reabilitação nos casos em que outros terapias não são bem-sucedidas.
E17	Ensaio Clínico Randomizado	Sessenta e sete (THR n = 31; BA n = 36) participantes com TEA (idades de 6 a 16 anos)	Determinar se 10 semanas de uma intervenção em grupo pode melhorar o comportamento na TEA	Atitude da Criança e Comportamento em relação aos Animais (CABTA) Testes t ou um teste qui-quadrado Animal pontuação de apego (AATS) e pontuação de abuso de animais (AABS)	Cuidadores de participantes do grupo THR relataram melhorias significativas nas ações de cuidado dos participantes com o animal de estimação em comparação com o grupo BA (p = 0,013) O envolvimento com cavalos durante um protocolo padrão de intervenção de ATQ pode generalizar-se para melhorar as ações de cuidado aos animais de estimação em crianças e adolescentes com TEA.
E18	Ensaio clínico randomizado e controlado	(N = 64/116) de participantes (idades de 6 a 16 anos)	O objetivo deste estudo foi examinar se melhorias significativas de irritabilidade, hiperatividade, social, e comportamentos de comunicação observados em participantes randomizados	As subescalas de Irritabilidade e Hiperatividade do Aberrante Behavior Checklist-Community (ABC-C)	Após a intervenção revelou que o grupo THR manteve reduções no comportamento de irritabilidade Os comportamentos de hiperatividade não mantiveram esta tendência. Comparações desde o início e 6 meses após a intervenção revelou que o grupo THR manteve melhorias significativas feitas nos comportamentos sociais e de comunicação.
E19	Estudo experimental	21 crianças, sendo 15 do sexo masculino e 6 do sexo feminino.	A utilização da TR para promover um desenvolvimento para parte motora, interação social, comportamental, com impacto positivo para o ambiente de sala de aula	Utilizadas as escalas de GARS-2 (Gilliam Autism Rating Scale) e SPSC (perfil sensorial do companheiro escolar CAB-T, uma medida com 70 itens de comportamentos clínicos.	Os achados deste estudo oferecem comprovações de que a TR pode ser uma intervenção efetiva para crianças autistas. Além disso, observa-se um efeito positivo significativo da TR ao ser aplicada no ambiente escolar. Mais especificamente, após um período de 10 semanas de TR, avaliações feitas pelos professores destacaram melhorias nas habilidades de comunicação social das crianças com autismo participantes. Adicionalmente, notou-se aprimoramento em sua capacidade de atenção, tolerância e resposta aos estímulos sensoriais dentro da sala de aula
E20	Estudo quantitativo	Neste estudo, 25 crianças com TEA.	Avaliar mudanças nos indicadores de qualidade de vida e comportamento dos participantes.	Pediatric Quality of Life 4.0 Generic Core Scales (PedsQL) Questionário de Saúde Infantil (CHQ) Qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS)	Após as primeiras 6 semanas de participação em atividades assistidas por equinos, os pais notaram melhorias notáveis na função física, emocional e social de seus filhos. No entanto, as crianças envolvidas no programa não relacionado a equinos também apresentaram melhora no comportamento, embora em escala menor.

Análise descritiva das intervenções dos estudos de Equoterapia

A equoterapia aproveita a relação entre o ser humano e o cavalo para promover o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e motoras em crianças com TEA. Os cavalos proporcionam um ambiente rico para a melhoria da coordenação motora, equilíbrio, postura, confiança, atenção e regulação emocional das crianças. A interação com esses animais e atividades como montar a cavalo e cuidar deles têm demonstrado benefícios significativos em termos de desenvolvimento motor, comunicação, interação social e regulação emocional.

O estudo (E16) conduzido por Steiner et al., (2015), teve como principal objetivo investigar os efeitos da equoterapia no ciclo de marcha e em alguns aspectos comportamentais de crianças diagnosticadas com TEA.

Para conduzir a pesquisa, os autores recrutaram um grupo composto por vinte e seis alunos com TEA, sendo 12 meninos e 14 meninas, que frequentavam uma escola especial. Essas crianças foram submetidas a sessões de equoterapia ao longo de um período específico. No grupo amostra, as crianças participaram de sessões de equoterapia com duração de 30 minutos por semana e receberam sessões pedagógicas de educação. As medições foram realizadas em diversos momentos: antes do início da terapia, um mês após o término da terapia, seguido por um período de controle de três meses sem intervenção com cavalos. Após esse período de controle, foi aplicado mais um mês de terapia com cavalos, seguido de novas medições. O grupo de controle, por sua vez, recebeu sessões pedagógicas especiais para crianças autistas com duração de uma hora por dia.

Os resultados do estudo indicaram que a equoterapia é uma abordagem terapêutica abrangente e adequada para melhorar a condição de crianças com TEA. Ela se mostrou benéfica para melhorar o ciclo de marcha e a orientação das crianças, além de promover melhorias nas habilidades mentais. Durante o período de pesquisa que durou cerca de meio ano, foram observadas alterações significativas nos seguintes parâmetros: aumento no comprimento do ciclo de marcha, o que indica uma maior estabilidade no plano sagital, e melhorias nos parâmetros mentais no grupo que participou da equoterapia. Esses resultados sugerem que a equoterapia pode ser uma intervenção eficaz para crianças com TEA, proporcionando benefícios tanto a nível físico quanto mental.

O estudo (E17) realizado por Petty et al., (2017), teve como objetivo investigar os efeitos terapêuticos da equoterapia em crianças com TEA e analisar a possível relação entre os comportamentos de apego em

relação aos animais de estimação da família e os benefícios dessa terapia. Para conduzir a pesquisa, os autores adotaram um desenho de estudo de crossover, envolvendo um grupo de 67 crianças com TEA que participaram de sessões de equoterapia, além de um período de controle. Durante o estudo, foi realizada uma avaliação dos comportamentos de apego das crianças em relação aos seus animais de estimação familiares. No contexto do estudo, os participantes foram aleatoriamente designados para o grupo de controle THR (Therapeutic Horseback Riding) ou o grupo BA (Behavioral Assistance). As intervenções do estudo, ao longo de 10 semanas, foram as seguintes:

Grupo THR: As sessões incluíram uma aula de uma hora com tópicos relacionados a cavalos, como emoções dos cavalos, e habilidades de equitação. Os participantes montavam em pequenos grupos por 45 minutos, seguidos por 15 minutos de atividades de cuidados com os cavalos, como escovar e ajudar a preparar os cavalos.

Grupo BA: Este grupo também participou de uma aula de uma hora no mesmo centro de equitação em um ambiente de grupo pequeno, com voluntários para cada participante. Eles seguiram a mesma lição relacionada a cavalos a cada semana, como no grupo THR, mas sem contato direto com os cavalos.

Os resultados do estudo apoiaram descobertas anteriores de pesquisa, demonstrando um aumento nas interações sociais positivas como resultado da Intervenção Assistida por Animais (IAA) em indivíduos com TEA. Este estudo sugere que melhorias na interação social resultantes da IAA podem ser aplicadas em outros ambientes para a população com TEA. Isso destaca a importância de considerar intervenções terapêuticas que envolvem animais, como a equoterapia, como um recurso potencialmente benéfico no tratamento de crianças com TEA.

Em (E18) um estudo realizado por Gabriels et al., (2018), o principal objetivo foi investigar se as melhorias notáveis em irritabilidade, hiperatividade,

comportamento social e habilidades de comunicação, observadas em participantes submetidos a uma intervenção de equitação terapêutica (THR) manual ao longo de 10 semanas, se mantiveram seis meses após a conclusão do tratamento. O estudo envolveu um grupo de 116 participantes, com idades entre 6 e 16 anos, dos quais 64 receberam a intervenção. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos diferentes em proporções 1:1. O primeiro grupo recebeu um programa de Terapia com Cavalos (THR) por 10 semanas, enquanto o segundo grupo não participou de nenhuma atividade no celeiro (BA). O grupo de controle teve aulas semanais de 45 minutos com dois a quatro participantes. O instrutor de Terapia com Cavalos manteve um cronograma regular e adaptou as atividades aos estilos de aprendizagem descritos no manual de intervenção THR, especialmente adaptado para indivíduos com TEA. Mas os membros do grupo de controle não tiveram contato direto com os cavalos no centro hípico; eles apenas puderam olhar para os cavalos de longe. As subescalas de Irritabilidade e Hiperatividade da Lista de Verificação de Comportamento Aberrante Comunidade (ABC-C) foram as principais medidas de resultado para avaliar os efeitos da intervenção. Além disso, a Escala de Responsividade Social (SRS) foi usada mais uma vez para avaliar as melhorias na comunicação social e no comportamento de cognição social relatadas anteriormente no grupo de terapia com cavalos.

Um subconjunto de participantes do grupo de Terapia com Cavalos passou por uma nova avaliação para verificar se as melhorias na fluência das palavras observadas no grupo permaneceram desde o início da intervenção até o período pós-intervenção. Eles foram submetidos à Análise Sistemática de Transcrições de Linguagem (SALT) seis meses após a conclusão da intervenção THR.

Os resultados deste estudo de acompanhamento mostram que, em comparação com o grupo de controle que não participou de atividades no celeiro (BA), os participantes do grupo que recebeu THR e que fizeram

medições mantiveram alguns dos avanços iniciais, principalmente em relação à redução da irritabilidade.

Além disso, uma análise exploratória que examinou apenas o grupo que recebeu THR descobriu que os participantes conseguiram manter as importantes melhorias iniciais observadas em comportamentos sociais e de comunicação. A análise revelou que a variedade e o número total de palavras usadas em uma amostra de discurso padrão permaneceram consistentes por pelo menos seis meses após o término da intervenção.

O estudo (E19) de 2013 de Ward et al., examinou como uma intervenção de equitação terapêutica (TR) de 10 semanas afetava a comunicação social e o processamento sensorial das crianças com autismo no ambiente escolar. No total, 21 crianças, 15 do sexo masculino e 6 do sexo feminino com TEA idade média de 8,1 participaram da pesquisa. A Escala de Classificação de Autismo Gilliam-2 (GARS-2) e o Perfil Sensorial do Companheiro Escolar (SPSC) foram utilizados para avaliar as características do autismo e as respostas sensoriais das crianças.

O plano de intervenção na equitação consistiu em seis semanas de TR, seguidas por um intervalo de seis semanas devido aos horários escolares e às condições climáticas. Em seguida, vieram quatro semanas adicionais de TR, que correspondiam às quatro semanas finais das dez aulas iniciais. Após esse período, houve uma pausa de seis semanas planejada para retirada, seguida por mais oito semanas de TR.

Esse estudo mostra que a terapia com cavalos pode ser um tratamento eficaz para crianças com autismo. Além disso, enfatizam que a terapia teve um efeito benéfico no ambiente de sala de aula. Após dez semanas de TR, as avaliações dos professores mostraram melhorias nas habilidades de comunicação social das crianças com autismo, bem como em sua atenção, tolerância e resposta aos estímulos sensoriais em sala de aula.

No estudo (E20) conduzido por Lanning et al., (2014), o objetivo central foi avaliar as mudanças nos indicadores de qualidade de vida e comportamento dos participantes. No âmbito deste estudo, um total de 25 crianças diagnosticadas com TEA foram divididas em dois grupos: um grupo que participou de um tratamento com Atividades Assistidas por Equinos (EAA) composto por 13 crianças, e outro grupo de comparação, composto por 12 crianças, que se envolveram em círculos sociais ao longo de um período de 12 semanas.

Os resultados observados foram notáveis. Após as primeiras 6 semanas de participação nas Atividades Assistidas por Equinos (EAA), os pais das crianças que participaram desse programa relataram melhorias significativas nas condições físicas, emocionais e no funcionamento social de seus filhos. No entanto, as crianças que participaram do grupo de comparação, envolvidas em círculos sociais, também apresentaram melhorias no comportamento, embora em menor grau.

Esses resultados positivos fornecem um suporte substancial para a continuação de programas que incorporam Atividades Assistidas por Equinos (EAA) como uma abordagem terapêutica no tratamento de crianças com TEA. Isso sugere que a EAA pode desempenhar um papel significativo na melhoria da qualidade de vida e do comportamento de crianças com TEA, destacando a importância de explorar essa abordagem terapêutica em contextos clínicos.

4.6 GAMETERAPIA

No quadro 9 a seguir temos os estudos encontrados sobre a Gameterpia e suas variáveis

E21	BEAUMONT, Renae et al. Randomized controlled trial of a video gaming-based social skills program for children on the autism spectrum. Journal of autism and developmental disorders , v. 51, p. 3637-3650, 2021.
E22	HASSANI, Fahimeh et al. Playing games can improve physical performance in children with autism. International Journal of Developmental Disabilities , v. 68, n. 2, p. 219-226, 2022.
E23	NEVES, Aline da Silva Oliveira. Análise do uso de exergames como recurso inovador na reabilitação de crianças pertencentes ao Espectro Autista. 2022.
E24	WAGLE, Surbhit et al. Development and testing of a game-based digital intervention for working memory training in autism spectrum disorder. Scientific reports , v. 11, n. 1, p. 13800, 2021.
E25	VALLEFUOCO, Ersilia et al. Personalized training via serious game to improve daily living skills in pediatric patients with autism spectrum disorder. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics , v. 26, n. 7, p. 3312-3322, 2022.

E a análise desses artigos estão apresentados no quadro 10 a seguir separados por tipo de estudo, amostra, objetivo, instrumentos de avaliação e resultados.

E21	Ensaio clínico randomizado controlado	Composta por 70 crianças pai-filho que foram aleatoriamente alocadas para a condição SAS (n=35) ou CIA (n=35)	Avaliar a eficácia de um programa de treinamento de habilidades socioemocionais baseado em videogames	Questionário de Intensidade e Problemas de Comportamento Emocional (ECBI), o Questionário de Regulação Emocional e Habilidades Sociais (ERSSQ) e o Questionário de Qualidade de Vida (SSQ-P).	Os resultados sugeriram que a intervenção direcionada pelos pais foi associada a melhorias significativas nas habilidades sociais da criança, conforme relatado pelos pais, com ganhos mantidos no acompanhamento de 6 semanas e com grandes tamanhos de efeito.
E22	Ensaio clínico controlado	30 crianças com TEA, que foram divididas aleatoriamente em dois grupos experimentais e um grupo de controle.	Avaliar a eficácia de duas intervenções, ICPL e SPARK, na melhoria das habilidades motoras de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).	O estudo utilizou o Teste de Desempenho Motor Infantil (Test of Infant Motor Performance - TIMP) para avaliar as habilidades motoras das crianças com TEA. Além disso, o estudo também utilizou o Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky (BOT) para avaliar as habilidades motoras das crianças	A principal conclusão do estudo foi que ambos os grupos de intervenção (ICPL e SPARK) demonstraram melhora nas habilidades motoras, incluindo habilidades de coordenação grossa, fina e de membros superiores. Entretanto, o grupo ICPL apresentou melhora significativamente maior no desempenho das habilidades brutas em comparação ao programa SPARK. Além disso, o grupo ICPL apresentou maior melhora nas habilidades finas.
E23	Estudo longitudinal	5 indivíduos com TEA de uma família (quatro meninos e uma menina)	O objetivo geral do estudo é avaliar o efeito de intervenções com exergames no perfil psicomotor de crianças do Espectro Autista durante o período de 12 meses.	Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), a Escala de Avaliação do Espectro Autista (ADOS-2), a Escala de Comportamento Adaptativo (Vineland-II) e a Escala de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS). Questionários para avaliar a satisfação dos participantes e seus responsáveis em relação ao uso dos exergames na reabilitação	Com base nos resultados do estudo, foi possível concluir que os instrumentos utilizados na intervenção motora dos cinco participantes com TEA propiciaram um importante aporte para a evolução das competências: motricidade global, equilíbrio e organização espacial dos sujeitos. desempenho que o grupo SHAM (M = 5,3, DP = 1,76)
E24	Ensaio clínico preliminar	14 crianças	O estudo teve como objetivo avaliar se a intervenção melhoraria a memória de trabalho das crianças com TEA e se os jogos foram bem aceitos e apropriados para as suas necessidades sensorimotoras e comportamentais.	A tarefa de Corsi Block Tapping e o questionário Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)	Os resultados do estudo mostraram que a intervenção de treinamento de memória de trabalho usando jogos baseados em smartphones foi eficaz em melhorar a memória de trabalho das crianças com TEA. As crianças que tiveram um bom desempenho nos jogos apresentaram uma melhora significativa na memória de trabalho após a intervenção. No entanto, não houve correlação entre a melhora na memória de trabalho e a melhora nos sintomas do TEA

E25	Estudo clínico não controlado	10 crianças com TEA entre 8 e 16 anos	O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um jogo sério personalizado para melhorar as habilidades de vida diária em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)	Formulário baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças e Jovens (ICF-CY); Escala de Avaliação de Habilidades de Vida Diária (VABS-II)	Apresentou melhorias significativas nas habilidades de compras dos participantes demonstrando maior atenção, capacidade de orientação, autoconfiança e conhecimento do procedimento. O treinamento virtual ajudou os participantes a manterem a atenção em tarefas específicas (d161), melhorando consequentemente a concentração na execução de diferentes ações. Melhorias foram observadas em todos os três níveis de gravidade do TEA.
-----	-------------------------------	---------------------------------------	---	--	--

Análise descritiva das intervenções dos estudos de Gameterapia

Gameterapia: também referida como terapia de jogos, faz uso de videogames e aplicativos interativos como ferramentas terapêuticas destinadas a crianças com TEA. Essa abordagem capitaliza o interesse natural das crianças em jogos e a interatividade inerente a eles para estimular o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e motoras. Os jogos podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de cada criança, oferecendo um ambiente controlado e estruturado, o que é particularmente relevante para aquelas que podem ser sensíveis a estímulos sensoriais.

Cada uma dessas técnicas aborda aspectos específicos do desenvolvimento e funcionamento das crianças, contribuindo para um tratamento abrangente e personalizado. É importante ressaltar que a escolha das técnicas deve ser feita em consulta com profissionais de saúde e terapeutas especializados, levando em consideração as necessidades individuais de cada criança com TEA.

O estudo (E21) conduzido por Beaumont, Renae et al., (2021), realizado durante um período de 6 semanas, onde os pais da condição SAS tiveram acesso a um programa de treinamento de habilidades sociais baseado em videogames chamado “Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorder Using Serious Games” (Treinamento de Habilidades Sociais para Crianças com Transtorno do Espectro Autista Usando Jogos Sérios). Este programa foi projetado para ser utilizado em casa, e os pais foram treinados para auxiliar seus filhos a utilizar o programa e praticar as habilidades sociais ensinadas. Os resultados deste estudo são altamente encorajadores. Houve uma melhoria significativa nas habilidades sociais, ansiedade e comportamento relatadas pelos pais

e professores das crianças que participaram da condição SAS em comparação com a condição CIA.

O estudo (E22) conduzido por Hassani et al., (2022), representa uma importante pesquisa na área da intervenção para o aprimoramento das habilidades motoras, de coordenação grossa, fina e de membros superiores em crianças. Este ensaio clínico randomizado teve como objetivo avaliar a eficácia de duas intervenções: ICPL (Intervenção Centrada na Participação e no Lazer) e SPARK (um programa de atividade física e recreativa) na melhoria das habilidades motoras de um grupo de 30 crianças, com idades entre 8 e 11 anos, composto por 10 meninas e 20 meninos. Os participantes foram divididos em dois grupos, com o intuito de garantir a validade dos resultados obtidos. O grupo submetido à intervenção SPARK participou de 16 sessões internas, cada uma com duração de 60 minutos, realizadas duas vezes por semana. Por outro lado, o grupo que recebeu a intervenção ICPL foi direcionado a atividades visuais específicas, como corrida, pulo, chute e arremesso. Além disso, o ICPL envolveu uma componente de interação social, onde as crianças se envolveram em conversas sobre tópicos como suas cores preferidas e animais favoritos em um ambiente de grupo.

Os resultados deste estudo são altamente significativos e promissores. Foi observada uma diferença substancial entre o grupo de controle e o grupo experimental em termos de habilidades motoras brutas, habilidades motoras finas e habilidades motoras globais. Essas diferenças foram estatisticamente significativas, com valores de p ajustados para levar em consideração o tamanho da amostra. As melhorias observadas são particularmente notáveis, indicando que ambas as intervenções – SPARK e ICPL – desempenharam um papel fundamental na melhoria das habilidades motoras das crianças envolvidas no estudo.

O estudo (E23) liderado por Neves et al., (2022) Este estudo, realizado ao longo de 12 meses, buscou analisar a eficácia da reabilitação utilizando jogos de realidade virtual, especificamente o Nintendo Wii, na melhoria

do desenvolvimento motor, satisfação e engajamento das crianças. Para avaliar o progresso das crianças, foram utilizadas diversas escalas de medição, incluindo a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), a Escala de Avaliação do Espectro Autista (ADOS-2), a Escala de Comportamento Adaptativo Vineland II e a Escala de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS). Essas ferramentas forneceram uma visão abrangente do perfil psicomotor e do desenvolvimento global das crianças ao longo do período de intervenção. O jogo Nintendo Wii foi escolhido com base nas habilidades motoras e cognitivas individuais de cada participante. As atividades foram cuidadosamente planejadas para estimular tanto a motricidade fina quanto a motricidade global. Para a motricidade fina, atividades como pintura, pegar objetos pequenos com pinça e furar isopor foram empregadas. Já para a motricidade global, as crianças participaram de atividades como pular corda, brincar de vivo ou morto e dançar. Para trabalhar o equilíbrio, foram realizadas brincadeiras como correr e pular. Além disso, atividades para desenvolver o esquema corporal incluíram brincadeiras no espelho e atividades com tinta e papel. O estudo também abordou a orientação espacial, por meio de jogos de quebra-cabeça, encaixe e manuseio. Os resultados do estudo revelaram que as intervenções com exergames tiveram um impacto positivo no desenvolvimento motor das crianças com TEA. Os instrumentos de avaliação Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), Escala de Avaliação do Espectro Autista (ADOS-2), Escala de Comportamento Adaptativo (Vineland-II), Escala de Comportamento Adaptativo (Vineland-II) utilizados durante a intervenção demonstraram que houve uma melhoria significativa no desempenho motor das crianças ao longo do período de 12 meses. Isso sugere que os exergames podem ser uma ferramenta valiosa para promover a reabilitação e o desenvolvimento motor em crianças com TEA

O estudo (E24) de Wagle et al., (2021), participaram 14 crianças com idade entre 6 a 13 anos, utilizamos a tarefa de Corsi Block Tapping e o questionário ATEC, a intervenção foi realizada no período de 1 mês, sendo 5 dias da semana com duração de 30 minutos, durante a produção dos

jogos notou-se que as crianças tem uma boa aceitação para as cores verde e marrom e uma resistência para a cor amarela, houve uma diminuição na cor amarela e maior prevalência para as cores preferidas, também foi utilizado entonações musicais e frases como: “muito bem”, “você é incrível”. Os resultados mostraram uma melhora significativa na memória de trabalho após a intervenção, no entanto, não houve correlação entre a melhora na memória de trabalho e a melhora nos sintomas do TEA.

O estudo (E25) liderado por Vallefucio et al., (2022), envolveu um grupo de 10 crianças com idades variando entre 8 e 16 anos. Inicialmente, os pesquisadores avaliaram a capacidade das crianças de realizar tarefas do dia a dia em um ambiente comum. Treinamento com o Jogo Virtual: Em seguida, as crianças passaram por uma fase de treinamento utilizando o jogo personalizado, que se concentra na habilidade de fazer compras no supermercado. Cada criança recebeu uma lista com três tarefas específicas, incluindo a compra de ingredientes para um prato específico, produtos de higiene pessoal e itens para organizar uma festa, com escolha livre.

Avaliação após o Treinamento: As crianças foram novamente avaliadas em suas habilidades de vida diária no ambiente real. Após a primeira sessão de treinamento, houve uma melhoria notável na autoconfiança e autocontrole das crianças. No entanto, é importante observar que algumas crianças enfrentaram desafios adicionais. Três delas não conseguiram completar o treinamento devido a dificuldades em compreender as tarefas e apresentaram alterações no comportamento e na atenção. Além disso, duas crianças não tiveram contato direto com um funcionário do caixa no supermercado durante o teste, optando por utilizar os caixas de autoatendimento, com orientação da terapeuta.

5. RESULTADO COMPARATIVO DAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS.

O Gráfico 1 apresenta os resultados comparativos das cinco modalidades em relação aos ganhos comportamentais e motores

O Gráfico 2 demonstra de onde surgem os estudos relacionados as modalidades pesquisadas.

E o Gráfico 3 demonstra qual modalidade possui publicações mais recentes.

6. DISCUSSÃO

Após a análise individual das diversas modalidades encontradas na literatura e de acordo com a nossa metodologia de pesquisa, verificamos que a gameterapia possui publicações mais atualizadas. O que está em acordo com Hassani et al., (2022), que relata que a participação em jogos pode aumentar o desempenho físico de crianças com autismo. E também com o ensaio clínico de Wagle et al., (2021) que demonstrou que a utilização de jogos adaptados para smartphones foi eficaz na melhoria da memória de trabalho das crianças com TEA.

Percebemos também que a gameterapia foi a modalidade que pesquisou separadamente os resultados motores e comportamentais. Onde na pesquisa longitudinal de Neves, Aline (2022) ressaltou o potencial dos exergames, especificamente o Nintendo Wii, na reabilitação e desenvolvimento motor das crianças com TEA. A intervenção com exergames revelou progresso notável no desenvolvimento motor das crianças ao longo de 12 meses.

A Hidroterapia é a que mais apresentou resultados comportamentais, isso provavelmente se dá pelo fato de que de acordo com Sam; SKL em 2015 o meio aquático também oferece uma oportunidade de interação social por meio de jogos e atividades aquáticas, além de poder contribuir com a melhora de equilíbrio, coordenação, melhora qualidade do sono e ajudar

no movimento. A hidroterapia pode incluir programas aquáticos, atividades aquáticas ou programas de natação (Sam; SKL, 2015).

Mas também é a modalidade onde os estudos não são tão recentes comparados as datas das publicações das demais modalidades terapêuticas. O estudo mais atual é de Ansari et al., (2021) que constatou impactos positivos nos padrões de sono e em duas citocinas inflamatórias relacionadas ao sono em crianças com TEA. Os resultados do estudo mostram que um programa de treinamento aquático de 10 semanas pode levar a uma maior duração do sono e a um adormecimento mais veloz e com melhor qualidade de sono. Os resultados relativos à redução de citocinas foram confirmados por testes clínicos pré e pós-intervenção. laboratoriais pré e pós-intervenção.

Já a neuromodulação e a equoterapia são equivalentes nos benefícios comportamentais e motores, com maior tendência em resultados comportamentais. Sendo que as publicações mais recentes são as da neuromodulação, pois o estudo mais atual da equoterapia é de 2018.

O estudo de Neuromodulação de Qiu et al., (2021), avaliou a eficácia de três semanas de estimulação cerebral transcraniana por corrente contínua (tDCS) no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (DLPFC) e concluíram que a estimulação cerebral transcraniana por corrente contínua aplicada no DLPFC esquerdo pode ter um impacto terapêutico benéfico em crianças com TEA, resultando em melhorias significativas nas medidas de comportamento, qualidade do sono e impressões gerais relacionadas ao TEA. Esse estudo também teve resultado positivo no padrão de sono como o de Ansari et al., (2021) sobre a gameterapia.

A intervenção com a equoterapia realizada por Petty et al., (2017), demonstra que a intervenção de equitação terapêutica em crianças com TEA desenvolve habilidades de interação social apropriadas com cavalos, exibindo assim um aumento em suas interações positivas com seus animais de estimação agindo de maneira mais carinhosa, conforme

relatado pelos cuidadores. Esse resultado está de acordo com a nossa pesquisa que demonstra que houve mais resultados comportamentais do que motores. Pois considera-se que a Equoterapia no tratamento de indivíduo com deficiências está relacionada com atividades lúdico-esportivas e cinesioterapêuticas que possibilitam a esses indivíduos a busca de enriquecimento no processo motor, cognitivo, emocional e comportamental (CIRILLO et al., 2000).

Já a cinesioterapia foi a modalidade que mais investigou e apresentou resultados mistos, ou seja, tanto comportamentais como motores. Dentre eles temos que o principal objetivo do estudo de Arslan et al., (2022) foi investigar como um programa de exercícios em circuito afeta a aptidão física de crianças diagnosticadas com TEA. Os resultados mostraram que as crianças que participaram do programa melhoraram significativamente em vários aspectos de sua aptidão física. Isso incluiu velocidade e agilidade na corrida, equilíbrio, posição em pé, salto em distância, tempos de reação, força de preensão manual e flexibilidade. Essas melhorias representam um impacto positivo do programa de exercícios em circuito na aptidão física das crianças com TEA. E também no estudo de Petty et al., (2017), que demonstra que a intervenção de equitação terapêutica em crianças com TEA desenvolve habilidades de interação social apropriadas com cavalos, exibindo assim um aumento em suas interações positivas com seus animais de estimação.

A eficácia de diferentes abordagens terapêuticas, como hidroterapia, cinesioterapia, neuromodulação, equoterapia e gameterapia, no tratamento de crianças com TEA é um tema de grande interesse e debate na comunidade acadêmica e clínica. Cada uma dessas técnicas possui características diferentes que podem influenciar sua eficácia no contexto desse transtorno.

7. CONCLUSÃO

Os avanços na pesquisa sobre intervenções terapêuticas para crianças com TEA demonstram um campo em constante evolução e diversificação. As variadas abordagens destacadas neste trabalho reforçam a ideia de que o TEA, devido à sua natureza heterogênea, requer uma gama ampla e flexível de métodos de intervenção. Cada abordagem, seja a hidroterapia, a cinesioterapia, a equoterapia, a neuromodulação e a gameterapia, apresentou seus méritos e limitações, reforçando a necessidade de uma abordagem individualizada no tratamento de crianças com TEA.

O emprego de terapias mais tradicionais, como a cinesioterapia, e de terapias inovadoras que envolvem a neuromodulação, sugere que o equilíbrio entre técnicas estabelecidas e emergentes pode proporcionar um espectro de tratamento mais completo. As melhorias observadas nas crianças submetidas à hidroterapia e aos jogos virtuais personalizados são notáveis e apontam para a eficácia desses métodos em promover avanços significativos, tanto nas habilidades de vida diária quanto no desenvolvimento cognitivo.

A equoterapia por sua vez, representa uma forma terapêutica que vai além dos aspectos clínicos, explorando a relação humana-animal. Esta abordagem oferece uma perspectiva holística que engloba aspectos emocionais, físicos e sociais. Tais benefícios comprovam que terapias alternativas, têm um lugar crucial no panorama terapêutico do TEA e podem ser especialmente úteis quando combinadas com métodos mais tradicionais.

Em suma, é essencial considerar uma abordagem multimodal no tratamento do TEA, combinando técnicas tradicionais e inovadoras para atender às necessidades individuais de cada criança. O reconhecimento da singularidade de cada caso e a aplicação de uma terapia personalizada são cruciais para garantir um progresso real e duradouro. A diversidade de métodos apresentados neste trabalho

demonstra que a busca por intervenções eficazes é dinâmica e que o campo terapêutico para o TEA está em um caminho promissor.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV), Associação Psiquiátrica Americana (APA). 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 992 p.

AMATACHAYA, Anuwat et al. The short-term effects of transcranial direct current stimulation on electroencephalography in children with autism: a randomized crossover controlled trial. *Behavioural neurology*, v. 2015, 2015.

ANSARI, Soleyman et al. O efeito da intervenção à base de água nos hábitos de sono e duas citocinas relacionadas ao sono em crianças com autismo. *Medicina do Sono*, v. 82, pág. 78-83, 2021.

ANSARI, Soleyman et al. The effects of aquatic versus kata techniques training on static and dynamic balance in children with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 51, p. 3180-3186, 2021.

ARSLAN, Ersin; INCE, Gonca; AKYÜZ, Murat. Effects of a 12-week structured circuit exercise program on physical fitness levels of children with autism spectrum condition and typically developing children. *International journal of developmental disabilities*, v. 68, n. 4, p. 500-510, 2022.

BEAUMONT, Renae et al. Ensaio controlado randomizado de um programa de habilidades sociais baseado em videogame para crianças no espectro do autismo. *Jornal de autismo e transtornos do desenvolvimento*, v. 51, p. 3637-3650, 2021.

CIRILLO, L. C. et al. curso básico de equoterapia. Associação Nacional de Equoterapia-ANDE-BRASIL, Brasília, 2002.

CAPUTO, Giovanni et al. Eficácia de uma terapia aquática multissistêmica para crianças com transtornos do espectro do autismo. *Jornal de autismo e transtornos do desenvolvimento*, v. 48, p. 1945-1956, 2018.

FERNANDES, Cintia Regina; DE SOUZA, Winye Ághata Andressa Alcântara; CAMARGO, Ana Paula Rodrigues. Influência da fisioterapia no acompanhamento de crianças portadoras do TEA (transtorno do espectro autista). *Hígia-revista de ciências da saúde e sociais aplicadas do oeste baiano*, v. 5, n. 1, 2020.

FILIPEK, Pauline A. et al. Parâmetro de prática: triagem e diagnóstico do autismo: relatório do Subcomitê de Padrões de Qualidade da Academia Americana de Neurologia e da Sociedade de Neurologia Infantil. *Neurologia*, v. 55, n. 4, pág. 468-479, 2000.

FITTIPALDI-WERT, J., MOWLING, C.M. (2009). Utilização de suportes visuais para alunos com autismo na educação física. *Revista de Educação Física, Recreação e Dança, Saúde*, 28, 235–258. 80(2), 39-43, 2009.

FOURNIER, K. A., HASS, C. J., NAIK, S. K., et al. Coordenação motora em transtornos do espectro do autismo: uma síntese e meta-análise. 2010.

GABRIELS, Robin L. et al. Efeito a longo prazo da equitação terapêutica em jovens com transtorno do espectro do autismo: um ensaio randomizado. *Fronteiras na ciência veterinária*, v. 5, p. 156, 2018.

GATTINO, Gustavo Schulz. *Musicoterapia e autismo: teoria e prática*. São Paulo: Memnon, 2015.

HADOUSH, Hikmat et al. Therapeutic effects of bilateral anodal transcranial direct current stimulation on prefrontal and motor cortical areas in children with autism spectrum disorders: a pilot study. *Autism Research*, v. 13, n. 5, p. 828-836, 2020.

HASSANI, Fahimeh et al. Jogar pode melhorar o desempenho físico de crianças com autismo. Revista Internacional de Deficiências de Desenvolvimento , v. 68, n. 2, pág. 219-226, 2022.

LANNING, Beth A. et al. Efeitos das atividades assistidas por equinos no transtorno do espectro do autismo. Jornal de autismo e transtornos do desenvolvimento , v. 44, p. 1897-1907, 2014.

MAHMOODIFAR, Elham; SOTOODEH, Mohammad Saber. A estimulação transcraniana combinada por corrente contínua e o treinamento motor seletivo melhoram o equilíbrio em crianças com transtorno do espectro do autismo. Habilidades Perceptivas e Motoras , v. 127, n. 1, pág. 113-125, 2020.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. In: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 2002. p. 880-880.

MARCO, Elysa J. et al. Processamento sensorial no autismo: uma revisão dos achados neurofisiológicos. Pesquisa pediátrica , v. 69, n. 8, pág. 48-54, 2011.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

MILLS, Whitney et al. A hidroterapia impacta os comportamentos relacionados à saúde mental e ao bem estar de crianças com transtorno do espectro do autismo? um ensaio piloto randomizado controlado cruzado. Revista internacional de pesquisa ambiental e saúde pública , v. 17, n. 2, pág. 558, 2020.

NEVES, Aline da Silva Oliveira. Análise do uso de exergames como recurso inovador na reabilitação de crianças pertencentes ao Espectro Autista. 2022.

NI, Hsing-Chang et al. Estimulação intermitente de explosão teta sobre o sulco temporal superior posterior para crianças com transtorno do espectro do autismo: um ensaio clínico randomizado cego de 4 semanas seguido por outra intervenção aberta de 4 semanas. *Autismo*, v. 25, n. 5, pág. 1279-1294, 2021

OLIVEIRA, L. V. E COLS. Abordagens fisioterapêuticas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista: Uma revisão integrativa. *Rev. Bras. Educ. Espec.* 25, 123-135, 2019.

PETTY, Jessie D. et al. Therapeutic horseback riding crossover effects of attachment behaviors with family pets in a sample of children with autism spectrum disorder. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 14, n. 3, p. 256, 2017.

PFEIFFER, Beth A. et al. Eficácia das intervenções de integração sensorial em crianças com transtornos do espectro do autismo: um estudo piloto. *The American Journal of Occupational Therapy*, v. 65, n. 1, pág. 76-85, 2011.

QIU, JiuJun et al. Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) sobre o córtex pré-frontal lateral dorsal esquerdo em crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA). *Plasticidade neural*, v.

SANTOS, Cristina Mamédio da Costa; PIMENTA, Cibele Andrucio de Mattos; NOBRE, Moacyr Roberto

CUCE. A estratégia PICO para construção de questões de pesquisa e busca de evidências. *Revista latino-americana de enfermagem*, v. 15, p. 508-511, 2007.

SANTOS, L.C. E COLS. Principais desafios enfrentados pelos profissionais de fisioterapia ao abordar crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão sistemática. *Rev. Bras. Fisioter.* 2007 (em revisão).

SANSI, Ahmet; NALBANT, Sibel; OZER, Dilara. Efeitos de um programa de atividade física inclusivo nas habilidades motoras, habilidades sociais e atitudes de alunos com e sem transtorno do espectro do autismo. *Jornal de Autismo e Transtornos do Desenvolvimento*, v. 51, p. 2254-2270, 2021.

SCHAAF, Roseann C.; LANE, Alison E. Rumo a um protocolo de melhores práticas para avaliação de características sensoriais em TEA. *Jornal de Autismo e Transtornos do Desenvolvimento*, v. 45, p. 1380- 1395, 2015.

SEGURA, Dora de Castro Agulhon; DO NASCIMENTO, Fabiano Carlos; KLEIN, Daniele. Estudo do conhecimento clínico dos profissionais da fisioterapia no tratamento de crianças autistas. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*, v. 15, n. 2, 2011.

SHAW, Kelly A. et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years— Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. *MMWR Surveillance Summaries*, v. 72, n. 1, p. 1,

SILVA, A. R. E COLS. C: uma revisão sistemática. *Rev. Bras. Fisioter.* 22, 33-40 (2018).

SOARES, B. A. E COLS. Abordagem fisioterapêutica em crianças com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão sistemática. *Rev. Bras. Neurol.* 56, 29-35 (2020).

STEINER, H.; KERTESZ, Zs. Efeitos da equitação terapêutica nos parâmetros do ciclo da marcha e em alguns aspectos do comportamento de crianças com autismo. *Acta Physiologica Hungarica*, v. 3, pág. 324-335, 2015.

TOSCANO, Chrystiane VA; CARVALHO, Humberto M.; FERREIRA, José P. Exercise effects for children with autism spectrum disorder: metabolic health, autistic traits, and quality of life. *Perceptual and motor skills*, v. 125, n. 1, p. 126-146, 2018.

VALLEFUOCO, Ersilia et al. Treinamento personalizado via jogo sério para melhorar as habilidades da vida diária em pacientes pediátricos com transtorno do espectro do autismo. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, v. 7, pág. 3312-3322, 2022.

WAGLE, Surbhit et al. Desenvolvimento e teste de uma intervenção digital baseada em jogos para treinamento da memória operacional no transtorno do espectro do autismo. Relatórios científicos , v. 11, n. 1, pág. 13800, 2021.

WARD, Sandra C. et al. The association between therapeutic horseback riding and the social communication and sensory reactions of children with autism. Journal of autism and developmental disorders, v. 43, p. 2190-2198, 2013.

YAMANER, Yusuf Burak et al. The Effect of Aerobic Exercises on Skill Behaviour of Autistic Children. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, v. 16, n. 03, p. 713-713, 2022.

ZANOBINI, M.; SOLARI, S. Eficácia do Programa Acqua Mediatrice di Comunicazione (Água como Mediadora da Comunicação) em Habilidades Sociais. 2019.

ZHAO, Mengxian et al. Os efeitos de um programa estruturado de atividade física na interação social e comunicação de crianças com autismo. Pesquisa BioMed internacional, v.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil